

OLIV TA'LIM MUASSASALARI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING TARKIBIDA TA'LIM SIFATI OMILINING ROLI

¹Babayeva Nargiza Muzafarovna, ²Po'latova Dilnozaxon Xasanovna

¹Qo'qon DPI, Ta'lim menejmenti kafedrası, DSc, dots.

²Qo'qon DPI, TMB yo'nalishi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181852>

Annotatsiya. Ushbu maqola bugungi kunda oliy o'quv yurtining rivojlanishi ilmiy - tadqiqotlar va tajriba – konstruktorlik ishlanmalardan boshlab innovasion mahsulotni ommaviy ishlab chiqarish yoki innovasion texnologiyalar qo'llash bilan yakunlanadigan innovasion jarayonni tezlashtiruvchi sharoitlar va omillar kompleksining tizimli o'zaro ta'siriga bog'liq.

Kalit so'zlar: innovasion, strategiya, moddiy – texnika, PEST, demografiya, inson kapitali.

Oliy ta'limning rivojlanishi bo'yicha tadqiqotlar omillar va ularning OTM rivojlanishga ta'sir etish yo'nalishlari xilma-xilligini o'rganish zarurligini taklif qiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, omillarni samarali boshqarish OTMning innovasion rivojlanish sifati va samaradorligiga bog'liq bo'lib, aniq va dalillarga asoslangan omillar tizimining yo'qligi ishlanmalar va OTMda innovasion strategiyani amalga oshirish natijadorligini pasaytiradi. Kelib chiqish manbalari ko'ra omillarni tasniflash tizimli yondashuv nuqtai – nazaridan diqqatga loyiqdir. Oliy ta'lim muassasalari innovasion faoliyati jarayonida innovasion rivojlanishning tashqi va ichki omillarini inobatga olish kerak.

Oliy ta'lim muassasasi innovasion rivojlanishining tashqi omillariga OTM innovasion faoliyati tashkil etishda bevosita ishtirok etadigan va uning uyg'unligi hamda samaradorligini ta'minlashga ta'sir etadigan kuchlar va omillar kiradi. Tashqi omillarning o'ziga hos eng muhim jihati turli omillar ta'sirida o'zgaruvchi tavsiflar va atrof-muhit xususiyatlaridadir. atrof-muhit mulki ijobiy ta'sir ko'rsatadi

Atrof muhitning bunday hususiyati oliy ta'lim muassasasi faoliyati va uning innovasion rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'z navbatida, tashqi muhitda zaruriy o'zgarishlarning yo'qligi oliy ta'lim muassasasiga salbiy ta'sir qilib, uning innovasion rivojlanishini sekinlashtiradi.

Bizningcha, innovasion rivojlanishning tashqi omillariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- OTMning hukumatning davlat, hududiy va mintaqaviy organlari bilan o'zaro aloqasi;
- OTMning sanoat tashkilotlari bilan o'zaro hamkorligi;
- Mintaqa, mamlakat va umuman dunyo OTMlari va ilmiy-tadqiqot tashkilotlari bilan hamkorlik qilish;
- Yoshlar bilan o'zaro munosabatlar va ularning innovasion faoliyatga jalb etish;

Universitetlarning davlat organlari bilan hamkorligi shahar, viloyat va mintaqaviy masalalarni hal etishda uzoq muddatli sheriklik aloqalarini o'rnatish va rag'batlantirish orqali amalga oshiriladi. Boshqa sheriklar bilan o'zaro munosabatlar ham alohida mintaq va umuman mamlakatni rivojlantirish hamda ishlanmalar va innovasiyalarni joriy etish uchun manfaatli qulay shart-sharoitlar yaratadi. Xamkorlikni kuchaytirish ilmiy tadqiqot natijalari va nou-xau lardan o'zaro manfaatli foydalanishga ko'maklashadi.

Tashqi muhit omillarini PEST – tahlili yordamida, ya'ni siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik omillar tahlili orqali tasniflash maqsadga muvofiqdir. Ushbu omillar ichidan OTM

innovasion rivojlanishiga bevosita ta’sir ko’rsata oladigan omillarni ajratib olamiz. Bundan tashqari, fikrimizcha, omillarning anʼanaviy guruxlarini innovasion infratuzilma omillari bilan to’ldirish zarur, chunki infratuzilmani rivojlanganligi darajasi OTM innovasion faolligiga ta’sir etadi. Ushbu omillarga axborot omillari, global omillar kiradi.

Fikrimizcha, qo’yida keltirilgan omillar tizimi oliy ta’lim muassasasiga tashqi muhit ta’sirini to’laqonli aks ettiradi.

Jadval 2

Oliy ta’lim tizimi rivojlanishiga ta’sir etuvchi tashqi omillar tizimi

Siyosiy
OTM innovasion faoliyatiga xukumat munosabati
OTM faoliyatini tartibga soluvchi me’yoriy va boshqa xujjatlar
OTM innovasion faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish darajasi (siyosat maqsadlari bilan muvofiqligi)
Iqtisodiy
Inson kapitali, fan va innovasion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solinishi va qo’llab-quvvatlanishi
OTM faoliyatiga investisiyalar
Xududning yuqori texnologik kompaniyalari faoliyati
Texnologik
Fan – texnika taraqqiyoti holati va darajasi
Xududdagi tashkilotlarning tadqiqot faolligi darajasi
Xududdagi kompaniyalarning innovasion faolligi darajasi
Texnologiyalarni rivojlanish tendensiyalari
Ijtimoiy
Hudud aholisining innovasion faolligi ko’rsatkichlari
Oliy ta’lim tizimi xizmatlariga talab va abituriyentlar kontingentini shakllanishiga ta’sir etadi
Infratuzilmaviy
Xududdagi innovasion infratuzilmaning rivojlanish darajasini tavsiflaydi
Global

OTM o’quv jarayonida ta’lim muassasasini bilimlar iqtisodiyotiga o’tish zararligi bilan ifodalanadi
Axborot
Axborot xajmini o’sishi va internet tarmoqlarini rivojlanishi axborot texnologiyalarni o’quv jarayonga joriy etish zaruratini yuzaga keltiradi

Oliy ta’lim muassasasining ichki innovasion muhitini rivojlanishi masalasida ham, ichki muhitni ham o’zgarishlarga moyilligini qayd etish mumkin. Buning uchun ichki omillarni o’rganib chiqish zarur bo’ladi. Oliy ta’lim muassasa rivojlanishining ichki omillari deb OTM tomondan yaratilgan va nazorat qilinadigan omillar va sharoitlarga aytiladi. OTMning asosiy maqsadi tashqi muhit omillarni taxlil qilish asosida ichki omillarni ta’lim muassasasining raqobatbardosh ustuvorliklariga aylantira bilish hisoblanadi.

Oliy ta’lim muassasasi rivojlanishining ichki omillari tizimi 3-rasmda tasvirlangan.

Rasm-3. Oliy ta’lim tizimi rivojlanishiga ta’sir etuvchi ichki omillar tizimi

Yuqoridagi rasmlarda ko’rib turganimizdek, oliy ta’lim muassasasi rivojlanishiga ta’sir etuvchi tashqi va ichki omillarning aksariyati ta’lim sifatini tashkil etuvchilari bo’lib, ularning bevosita ijobiy ta’siri natijasida oliy ta’lim sifati ham ta’minlanadi.

Ko’pgina omillar o’zaro ham ta’sir ko’rsatib, OTM ta’lim xizmatlari samaradorligini kuchaytirishi yoki zaiflashtirishi mumkin. Ushbu omillarning ta’sirini yanada aniqroq tasavvur qilish uchun ularni SWOT-tahlil usuli yordamida o’rganib chiqamiz. (jadval -4)

Jadval 4

OTM ta’lim xizmatlari sifati va samaradorligining SWOT-tahlili
--

<p style="text-align: center;"><u>Kuchli tomonlar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tayyorgarlik yo’nalishlarining keng spektri ▪ SHartnoma va grantlar bo’yicha ITIning katta hajmi ▪ Moddiy – texnik bazaning yuqori darajasi ▪ PO’ va ma’muriy hodimlar tarkibining kompetentligi ▪ Uzluksiz ta’lim olish imkoniyatlari ▪ Pulli hizmatlarni ko’rsatish orqali byudjetdan tashqari mablag’larni jalb etish imkoniyati <ul style="list-style-type: none"> ▪ O’quv jarayonida ahborot texnologiyalaridan keng foydalanish imkoniyati ▪ Filiallar keng tarmog’i ▪ Ta’lim sifati va OTM faoliyati samaradorligini baholashning zamonaviy usullaridan foydalanish ▪ OTMning hududdagi ijobiy imidji ▪ Hududdagi korxonalar va tashkilotlar bilan hamkorlik ▪ Horijiy OTMlar bilan xamkorlik ▪ Hodimlar va professor – o’qituvchilarda motivasiyaning mavjudligi ▪ Strategik yondashuv 	<p style="text-align: center;"><u>Zaif tomonlar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ O’quv maydonlarining etishmasligi ▪ Moddiy bazani eskirishi ▪ PO’ konservatizmi ▪ Intelektual mulk sohasidagi faoliyatning past samaradorligi ▪ Pedagog kadrlar etishmovchiligi ▪ O’qitishning interfaol usullaridan etarlicha foydalanmaslik. ▪ Mehnat va ta’lim hizmatlari bozorining muntazam monitoringi tizimining mavjud emasligi ▪ Qo’shni hududlarda etarlicha faol bo’lmagan ish olib borish ▪ Professor – o’qituvchilarning past pedagogik tayyorlovi natijasida kompetent yondashuvga o’tishning maqsadga muvofiqligini tushunmasligi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belgilangan maqsadlarga erishishning aniq mezonlari mavjud emasligi
<p style="text-align: center;"><u>Imkoniyatlar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ta’lim dasturlari va hizmatlar diapazonining kengligi ▪ Hudud uchun yangi bo’lgan ta’lim yo’nalishlarining ochilishi ▪ O’quv – laboratoriya bazalarining kapital qurilishi ▪ Doktoranturani rivojlantirish 	<p style="text-align: center;"><u>Tahdidlar</u></p> <p>Ta’lim hizmatlari bozorida yuqori raqobat</p> <p>Bir qator ta’lim yo’nalishlari bitiruvchilariga talabning mavjud emasligi</p> <p>Yuqori malakali mutahassislarni ketib qolishi</p> <p>Byudjet moliyalashtirishining qisqarishi</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Malakali kadrlarni jalb qilish va ushlab qoshish maqsadida o'y-joylarni qurish ▪ Qo'shimcha ta'lim xizmatlarini ko'rsatish tizimini rivojlantirish va konsalting faoliyatni kengaytirish orqali qo'shimcha byudjetdan tashqari mablag'larni jalb etish ▪ Tovar va narh siyosatlarini shakllantirishning zamonaviy mexanizmlaridan foydalanish ▪ O'rta mahsus kasb – hunar ta'limi muassasalari bilan hamkorlikni kengaytirish ▪ Innovasion rivojlanish yo'liga o'tish 	<p>Mamlakatdagi ijtimoiy va demografik inqiroz va uning oqibatlari</p> <p>Ta'lim olish narhlarining oshishi</p> <p>Oliy ta'lim, harbiy xizmat va demografiya masalalari bo'yicha konunchilik bazasini o'zgarishi.</p> <p>Bitiruvchilar kompetensiyasiga iste'molchilar talablarining bir – biridan farq qilishi</p> <p>Professor – o'qituvchilar kompetensiyalarini texnika taraqqiyotidan orqada qolishi</p>
---	---

Yuqoridagi jadval ma'lumotlariga ko'ra qo'yidagilarni qayd etish mumkin: OTMning kuchli tomonlari bu ta'lim yo'nalishlarining ko'pligi, moddiy – texnika bazasining yuqori darajasi, ta'limdagi axborot texnologiyalari, strategik yondashuv, ijobiy imidj va PO'larda motivasiyani mavjudligi. SHular bilan bir qatorda OMLarda zaif tomonlar ham mavjud bo'lib, ularga intellektual mulk sohasidagi past samaradorlik, o'qitishda interfaol usullardan foydalanish darajasining pastligi va eng asosiysi, OTM rahbariyati hamda o'qituvchilarda belgilangan maqsadlarga erishishning aniq mezonlarining yo'qligini kiritish mumkin. Oliy ta'lim muassasasi davlat va jamiyat hozirda talab etayotgan innovasion rivojlanish yo'lida o'sishi uchun ushbu zaifliklarni birinchi navbatda bartaraf etishi lozim.

Hulosa sifatida shuni aytish mumkinki, kamchiliklarni bartaraf etish va ta'lim xizmatlari sifati va samaradorligini oshirish uchun oliy ta'lim muassasasi barcha mavjud imkoniyatlarni safarbar etishi kerak. Ulardan foydalanish hozirgi kunda ko'pgiga OTMlarda yuzaga kelayotgan tahdidlarni yumshatish yoki to'liq bartaraf etish imkonini beradi. Ammo zamonaviy oliy ta'limi olida turgan eng katta tahdidlardan biri bu byudjet tomonidan moliyalashtirishni qisqarishi va oliy ta'lim tizimi, xarbiy xizmat va demografiya masalalari bilan bog'liq muammolardir. Ushbu omillarga OTM o'zi mustaqil ta'sir eta olmaydi, lekin foydalanayotgan imkoniyatlarning ijobiy ta'siri natijasida ushbu tahdidlar oqibatlarini kamaytirish imkoniyati yuzaga keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ustadjalilova, X. (2023). PEDAGOGIK TADQIQOTLAR METODLARI VA STATISTIK GIPOTEZALARNING NAZARIY JIHATLARI. Scientific journal of the Fergana State University, (6), 21-21.
2. Umarovna, Radjabova Gavhar. "FEATURES OF THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES AND THE PROBLEM OF INTERACTION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH EMPLOYERS." E Conference Zone. 2022.
3. Saidova Hilolaxon Rashidjon Qizi. "Quality of school education and factors of its modernization." Current Research Journal of Pedagogics 2.06 (2021): 43-50.

4. Rahmonova, Manzura. "THE UNDERSTANDING OF HUMAN CAPITAL INDEX AND ANALYSIS OF ITS SITUATION IN UZBEKISTAN." Interpretation and researches 1 (2023).
5. Shokirovna, Rakhmonova Manzura. "ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN THE FIELD OF EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 1041-1044.
6. Xusnida, Madaminova. "SPECIFIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS." Open Access Repository 9.12 (2023): 176-181.
7. Rashidovna, Madaminova Khusnida. "DEVELOPMENT OF INDEPENDENT THINKING SKILLS OF CHILDREN IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 44-47.